

AKANKA NGƏGƏ AKWA ỌNWỤ NA NSUKA IGBO NKE SI N’AKA

BY

Ezesinachi Juliet Ngozika

Department of Linguistics, Igbo and other Nigerian Languages
University of Nigeria Nsukka

Ihedigbo Ruth Ebere (Corresponding Author)

Department of Linguistics, Igbo and other Nigerian Languages
University of Nigeria Nsukka

Jacinta Ndidi Okey-Agbo

Department of Linguistics, Igbo and other Nigerian Languages
University of Nigeria Nsukka

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.18333759>

UMI

Nchọcha a lebara anya n’akanka ngəgə akwa ọnwụ na Nsuka Igbo. Mbunuche ndi nchọcha a kpom kwem bu inyocha akanka ngəgə akwa ọnwụ we weputa nka asusu niile di na ya ma kowa etu ha si emetuta mmuo mmadu. O bu agumagu onu ka e mere nchọcha a. Atutu ntucha njatule a gbadoro ukwu na ya we mee nchọcha bu atutu akanka. O bu site na ngere nti ajuju onu na nhuru n’anya ka ndi nchọcha siri nweta njatule e jiri mee nchọcha a. A chọtara na ngəgə akwa ọnwụ juputara n’otutu nkaasusu nke gunyere ajuju nzaara onwe, njaike, mburu, myiri, ilu, kwunkwugha, kwunkwukwa, egbe okwu, mgbatị udaume na mgbochiume na ihe ndi ozo e ji eme ka asusu di mma. Ndi nchọcha chọtakwara na ngəgə akwa nwere otutu oru o na-arụ di ka ime ka ndi mmadu chemie echiche ime gbasara ọnwụ na onye nwuru anwu, ya na ime ka ndi achobughi ibe akwa maka onye nwuru anwu bebe akwa. Nchọcha a ga-akpalite mmuo ndi Igbo n’ilebanya n’ihe gbasara akwa na ngəgə akwa. O ga-esokwa n’oru nchọcha e nwere na ngalaba agumagu onu na omenala Igbo. Ndi nchọcha kpokuru ma onye elu ma onye ala ka ha mata na ngəgə akwa abughi ajo ihe kama ka ha mata na o nwere oru na uru di iche iche o baara na ndu mmadu.

Okpurukpu okwu: Akwa, Ngagə, Onwu, Abụ na akanaka.

Abstract

This research work examines the stylistic features of elegy as it concerns death in Nsukka area. The main objectives of the study are to analyse elegy from Nsukka area and bring out all the elocutionary in the elegy and explain how the elegy affects the human emotion. The study hinges on oral literature. The data was accumulated from listening, oral interview and observation. The theory used for data analyses is stylistic theory. The study reveals that death elegy is replete with numerous stylistics features such as rhetoric questions, exclamation, metaphor, simile, proverb, parallelism, repetition, vowel lengthening, consonants lengthening and other figurative words. The researchers also observed that Igbo death elegy has some emotional tempestuous that make people around to cry compulsorily. This research will sensitize the Igbo people to look at cry and elegy critically and find out other things therein. It will also contribute to the study of language and literature. The researchers thereby call on all and sundry to understand that elegy is not bad rather it has a lot of functions and benefits in the life of people.

Keywords: Cry, elegy, death, song, style and work.

1. Ndubata

Edemedede gbasara abụ na nghọta abụ n'ụwa niile gbaa gburugburu bụ otu ụdị mmiri na-asụ n'ite mba na omenala ọbụla. Ọtụtụ ndị ọkammụta emeela nchọcha gbasara abụ, ndị na ya, akanka, nkamma na akụkụ nchọcha ndị ọzọ dị iche iche mana o nwebeghi onye leruru anya na ngagə akwa dị ka otu n'ime ụdị abụ ọnụ e nwere n'asụsụ Igbo. Ọ bụ n'ihia mperi a ngagə akwa riri kpalitere mmụọ ndị nchọcha a, ha wee kwekorita ka ha nyocha ọrụ na akanka dị na ngagə akwa, n'ihia na ọ bụ otu n'ime ngalaba abụ ọdinala.

Abụ dika Okoye (2007) siri kọwa bụ otu n'ime ngalaba agumagu ọdinala anyị nwere n'Igbo. Ọ gakwara n'ihu kọwa na ọ bụ site n'abụ ka agburu ọbụla ji akọwa ọtụtụ ihe gbasara ụzọ ndụ ha. Ihe Okoye na-akọwa bụ na a na-esi n'abụ ekwuputa ọtụtụ ihe nke na-atọ ntị na-anụ ha ụtọ ma ọ bụ ọtụtụ ihe nke na-ewe ntị na-anụ ya iwe site n'etu ọgụ sị aguputa abụ ndị ahụ. Ofomata (2012) n'aka nke ya kọwara abụ dika usoro ọdinala ndị Igbo ji egosiputa etu obi dị ha banyere ụwa ha nọ n'ime ya, ọnođụ ha n'ụwa, otu ha siri hụ ụwa, ihe na-eme n'ụwa nakwa ije ha n'ụwa. Odee ọ bụla na-akọwa abụ dị ka o si metuta ya. Nke a mere ka a ghara inwe otu nkọwa banyere abụ. Abụ na-esite na mmetuta nke ime mmụọ. Abụ ọbụla nwere isiokwu ọ na-ekwu maka ya nke bụ echiche na-eweputa mmetuta obi mmadụ. O nwere ike ibụ mmetuta obi nke akpomasi, añuri, obi mwute na ida mba, egwu, ihaunanya, nhuju anya, ngaramara. Odee ma ọ bụ ọgụ abụ anaghi anokata malite ide ma ọ bụ igu

abu. O bu n'ih i nke a ka Ofomata (2012) jiri kwuo na e nwere otutu abu n'agumagu odinaala nke gunyere abu nwa, abu akwa, abu agha, abu otito, abu nkocha, abu ikpe, abu nto aja, abu mkpoku, abu oru na abu akwa ariri nke nchocha a so n'otu n'ime ya.

Ngagə akwa onwu bu otu n'ime abu akwa ariri nke na-akowa mmetuta obi mmadu gbasara onwu. O bu nguputa na-egosiputa ihe mgbu nke obi. Ngagə akwa onwu na-abu mgbe onwu gburu ka a na-anu kari ya. Onwu bu mgbe ume si na mmadu puo, onye ahụ wee kwusi iku ume, ahụ ya niile ajuo oyi ma gbasiekwa ike di ka okwute. Mgbe nke a mere, ma onye elu ma onye ala ga-ebido bebe akwa. N'ezi ya, onwu bu ihe dakwasara onye nwuru anwu mana ndi ikwu na ibe ya ka o na-agba ose n'anya. O bu n'onodu a ka udi akwa di iche iche na-aputa. Ufodu na-eti mkpu, ufodu na-adagbu onwe ha ebe ufodu na-agu ngagə akwa. Ngagə akwa di ka Opata (1998:172) si kwuo, na-enye ndi mmadu ohere ikowa ka onye nwuru anwu siri bie ndu n'awa na ka ihe ndu bu n'onwe ya. O bughị mmadu niile mara agu ngagə akwa, o na-abu ndi okenye na ndi maara onye nwuru nke oma na-aguru ya ngagə akwa. Ngagə akwa na-agbawa obi onye obula nuru ya. O na-awu akpata oyi n'ih i na onye ngagə na-eji abu wee kowaa nke oma ihe oma niile na uru niile onye ahụ nwuru anwu baara n'awa. O bu n'ih i ngagə ka Chineke bi n'igwe jiri wee kpote Dorcas nwuru anwu n'akwukwo nso (Acts 9:39). Ndi umu nwaanyi ajadu no na-ebe akwa na-agu ngagə wee na-akowa aka niile nwada Dorcas nyere ha mgbe o di ndu. Nke a metutara Chineke nke ukwu o wee mee ka Dorcas di ndu ozo. Ngagə akwa di oke mkpa na-ebe mmadu nwuru, mana o nwebeghi nchocha obula e merela iji choputa akanka na oru di na ngagə akwa, o bu nke a kpaliri mmuo ndi nchocha a, ka ha tulee ma nyocha ngagə akwa onwu wee weputa okpurukpu ihe di na ya.

Nkowa Akwa

Akwa bu mkpotu mmadu na-eme iji gosi iwe na onuma juru ya obi. O bu mkpu mmadu na-eti mgbe ihe nwute metutara ya. E nwere uzọ di iche iche e si ebe akwa. Ufodu na-eti mkpu, ufodu na-edesisi anyammiri, ebe ufodu na-agu ngagə akwa. Dika oriaku Okoye si kowa; udi akwa obula na-esite ka ihe metutara mmadu si di. Ufodu na-asu naani ude ma ihe mwute mee ha. Udi akwa nke a adichaghi mma n'ih i na o na-enye onye na-asu ya nsogbu n'obi. O nwere ike ibutere ya obara mgbali elu na nnukwu obi mgbu. Akwa so n'otu udi abu nke akporo akwa ariri. N'ikowa akwa na mmetuta onwu Opata (1998) kwuru na akwa na-enye ndi mmadu ohere ikowa ka onye nwuru anwu si bi n'awa na ka ihe ndu bu n'onwe ya. Nkowa nke Opata gosiri na akwa na-aputakari ihe mgbe mmadu nwunahuru mmadu. N'oge di etu a, a na-enwe usoro udi akwa di iche iche di ka anyi kowara n'elu.

Nkowa Ngagə

Ngagə so n'otu uzọ ndi mmadu si ebe akwa. O bu uzọ mmadu si aguputasi ihe niile na-ewute ya. A na-enwekari ngagə mgbe a na-ebe akwa na mmadu nwuru. Nke a kpatara e ji akpo ya ngagə akwa onwu. N'iganihu, Lofo

Oreshu Ayogu bu otu onye na ndi anyi gbara ajuju onu kowara na a na-esi na ngaga etu onye nwuru anwu aha, site na ka e siri muo ya na ndu o biri n'owa. Na nkowa nke Oreshu, ngaga na-enye aka ikogologo akuko banyere onye nwuru anwu nke akwa nkiti enweghi ike ime. Ngaga akwa na-enye onye nwuru anwu otito di iche iche. Misisi Ugwoke (2022) mere ka anyi mata na a na-esite na ngaga echeta otutu ndi nwuru anwu n'oge gara aga. Na nkowa Oriaku Ugwoke, o kwuru na ngaga akwa na-abata n'obi onye ihe mere, na obughi onye nokata o guba ngaga akwa. Ngaga na-emetuta oha na eze nke ukwu mgbe obula a na-ege onye mara agu ngaga akwa. O bu nke a na-ebute na onye no ebe mmadu nwuru ohuru ma o choghi ibe akwa, o gebe ngaga akwa mmadu, o soro bebe akwa ozugbo. Site na nkowa ndi a, anyi ga-aghota na ngaga akwa bu usoro akwa kachasi nwee ugwu n'udi akwa niile a na-akwa ebe mmadu nwuru. Mgbe obula mmadu na-agu ngaga akwa, ndi no gburugburu na-ege nti n'ihe onye oguu na-ako maka onye nwuru anwu. Omada Onyishi (2021) (otu onye na ndi anyi gbara ajuju onu) mere ka a ghota na ngaga akwa bu usoro akwa na-esi n'ime mkpuru obi aputa. Na nkowa ya, o kwuru na mmadu anaghi akwado ngaga akwa akwado, na o na-esite n'udi mmetuta onye nwuru anwu metutara mmadu. Omada kowara na-aga, wee kwuo na o nwere udi onwu na-egboro mmadu, onye bekata akwa. O mekwara ka anyi ghota na onye o bula nwere ike igu ngaga akwa, na agbanyeghi ma o bu nwoke ma o bu nwaanyi, ma o bu okenye ma o bu nwata, ma o buru na onye ahụ nwere nka ibe akwa. N'ikwado nkowa Omada Onyishi, Ogbonna Ayogu (2021) kwuru na otutu umunwoke nwere nka ibe akwa mana mgbe ufodu, ndi di etu a na-agu ngaga, ndi mmadu na-asikari ha kwusi ibe akwa n'ihina ha abughi umunwaanyi. Nke a metutara okwu a na-ekwukari na akwa umunwoke na-abu na mkpuru obi. Na nchikota, anyi ga-amata na ngaga akwa bu ihe okpu na mba Afrika. O bu ihe bidoro mgbe ihe nwute bidoro mebe mmadu. Ya bu na o bu o bjara gboogboo ekpughi ekpo wee soro na-akwalite agumagu odinaala. O naghia ama mgbe o bidoro guba naga akwa.

Nkowa Onwu

Onwu bu mgbe ihe niile di ndu nokatara kwusi imeghari ahụ. Onwu mmadu bu mgbe onye ahụ mechiri anya, kwusi iku ume ma kwusi imeghari ahụ ma noro ka okwute. Ihe niile di ndu di ka osisi, anumanu na mmadu na-anwu onwu ma na onwu nke anyi bi n'obi eme nchocha a bu onwu mmadu. Onwu bu ihe onye obula ma na o di ma marakwa na ihe obula nwere ndu na-echere onwu mgbe oge ya ruru. Onwu bu nkwasị nke ndu a na-ahụ anya ma burukwa mbido ndu anaghi ahụ anya.

Mbiti (1990) huru ya otu a, wee kwuo si na onwu kwu n'agbata uwa mmadu na uwa mmuo na agbata ihe a na-ahụ anya na nke anaghi ahụ anya. Bryant (2003) kowara onwu dika nkwasị nke ndu a huru anya nye ihe obula na-eku ume, ma o bu onodu ihe nwere ndu mgbe nke a mesiri. Onwu bu ihe mmadu di iche iche na-aghota n'uzo di iche iche. Nke a putara na ndi mmadu nwere ike ighota onwu di ka nke ziri ezi na onwu dika nke ojoo. Nke a mere n'ala Igbo, mmadu nwuo, ndi nwe onye ahụ ga-agariri icho ihe butere onwu onye ahụ. Mana

kaosinadi, onwu bu onwu, ma o bu ezigbo onwu ma o bu ajo onwu, onye nwuru anwu anwuola. Ihe kachasi mkpa bu ka ndi di ndu gwuo ala tinye onye nwuru anwu.

Abel (1998) kowara na onwu dika nkewapu anu ahụ mmadu na mkpuruobi. Anu ahụ na-ere ure, ebe mkpuru obi na-aga ebe mmadu agaghi ahụ ya anya. O kowara na onwu dika ugwo diiri onye o bula di ndu, n'agbanyeghi etu o bula o si mee. Onye obula di ndu ga-anwuri anwu. Onwu nwere ike isi n'uzo di iche iche bia gburu mmadu, dika mmadu i rja orja, ihe mberede o bula, ochu, nkwegbu na ndi ozo. Ozokwa, onwu nwere ike igbu onye obula na-agbanyeghi onye o bu. Onwu amaghi onye ukwu nke o ji ama onye nta, o maghi oge. Mgbe obula ka ya mma, o were onye o choror n'uzo o bula o si choo na n'ebe obula o masiri ya. N'ikpeazu, ebe onweghi ihe mmadu ga-eme ka ogbochie onwu, a ga-ewere onwu otu e siri hu ya. Onye nwuo, si buru ya tinye n'ime ili, n'ihu na onwu sitere n'aka eke kere uwa.

Nkwa Abu

Abu so n'otu n'ime ngalaba agumagu odinaala anyi nwere n'Igbo. Otutu ndi odee kowara abu dika o si metuta ha. Nke a mere ka e nwee otutu nkwa banyere abu. Abu na-esite na mmetuta nke ime mmuo. Oguu ma o bu odee abu a naghị anokata malite debe ma o bu guba abu. O ga-enweriri ihe kpalitere mmuo ya ide ma o bu igu abu. Okoye (2004) kwuru na abu bu echiche miri emi mmadu cheputara maka otutu ihe di iche iche. O kowara na onye anaghi anoro nwayoo chee echiche enweghi ike idenwu abu. Abu obula nwere isiokwu o na-ekwu maka ya nke bu echiche na-eweputa mmetuta obi mmadu. Nze na Imo (2010) kowara na abu bu nzimuozi nke si n'obi puta nke enwere ike dee n'akwukwo ma o bu ziputa ya n'onu nke a na-eji okwu okpoka ma obu okwu apiri aka wee deputa ma obu guputa. Na nkwa nke ya, a na-api okwu abu aka api tupu e kwuputa ya. O bughi nke a na-eji otutu okwu e gosiputa echiche oguu maobu ode. Ugwoke (2021) kwuru na abu bu oru nka nke ode ma o bu oguu ji egosiputa echiche ya banyere ihe o ji mere isiokwu nke o na-ahazi n'ogbara n'ogbara. N'iganihu, Okoye (2008) kwuru na o bu site n'abu ka a na-eji kwuputa otutu ihe nke na-atoto nti na-anu ha utu. O gara n'ihu kowaa na o bu naani onye na-agu abu ga-edowe olu ya n'udi abu, o gaghi abu n'udi okwu onu nkiti. Ihe nke a gosiri bu na anaghi eji ngwa egwu agu abu. Abu nwere otutu nkenudi nke ufodu n'ime ha bu abu ifo, obu oru abu agha, abu nwa, abu nta, abu onwu, abu akwa ariri nke isiokwu nchocha a bu ngage akwa onwu sonyere na ya.

Na nchocha a, a hutara abu di ka usoro ebemuakwa nke ndi mmadu nwunahuru na-ebe.

Nkwa Akanka

Akanka bu ntucha asusu odee ma obu oguu ji deputa ma obu guputa agumagu ya. Na nkwa akanka, a ga-akpoputari nka na asusu. Akanka bu omumu gbara ohuru. O bidoro n'afu ole na ole gara aga mgbe Jean-Jacques Lecerde biputara akwukwo na-akwado omumu akanka. Akanka bu nnyocha a na-enyocha asusu

agumagu. O na-agba mbọ ikwowa ụdị nghota dī iche iche asụsụ agumagu nwere na ihe kpatara ndi oguu ji aghota agumagu obula etue ha si a ghota ya.

Okebalama (1995) kwara akanka dika omumu nka niile dī iche iche n'ụwa dī ka nka ikpe, nka ekpemekpe, nka nkuzi, nka agwomagwo, nka agumagu wdgz. Na nkowa Okebalama, ihe niile a na-eme eme n'ụwa nwere nka. Nka e ji eme otu ihe di iche na nka e ji eme ihe ozọ. A bja n'ihe gbasara agumagu, etu agumagu si wee dī iche iche, etu ahụ ka nka e ji agụ ma o bu ede nke obula si wee dī iche iche. Ndi mmadu nwere nka e ji mara ha. O bu nke a kpatara e ji ekwu maka nka n'aka oru ma obu n'ulo oru dī iche iche. Nka dika mmasi bu mmadu i ji aka ya horo site n'otutu mkpuruokwu juputara n'asusu obula, mkpuruokwu nke o choro iji ede edemede ya. Anyi na-anu ka ndi mmadu na-ekwu nka onye a, ma obu nka onye ozọ. Ihe nke a putara bu na etu onye a si ekwu okwu ma o bu eme ihe diwagara iche n'etu ony nke ozọ si eme. Leech na Short (1981) kwenyere na e nwere mmekorita dī n'etiti nka mmadu na ụdī ndu onye ahụ na-ebi, ihe nke a na-egosi bu n'agwa mmadu na-egosi nka onye ahụ. N'ebe a, o dī mkpa ka anyi ghota na nka na-agbanwe agbanwe. N'ikwado nke a, Okebalama (1995) kwuru si na dika oge si agbanwe, etu ahukwa ka nka si agbanwe. Nke mere na e nwere ike ikwu na nka dī ochie ma obu ohuru. Oge obula nwere nka nke ya. Asusu na-agbanwe dika oge sikwa agbanwe. Ihe e ji ama nka oge bu ihe ndi na-ewu ewu n'oge ahụ. O bu n'ih na asusu na-agbanwe dī ka oge si agbanwe ka anyi ji nwee bekee agbaa ochie, bekee agba etiti na bekee nke agba ugbu a (old English, middle English and modern English period). Akanka bu amumamu dī oke mkpa n'asusu n'ih na o na-enye aka ichoputa ma nyocha atumatukwu, atumatu uche na atumatu asusu dī n'agumagu, iji mee ka oguu ghota okpurukpu ihe zoro ezo n'agumagu. Nke a dī mkpa n'ih na nka odee na-emetuta oguu. O bu Spitzer cheputara amumamu a na senchuri nke iri abuo. O bu ihe omumu e weputara maka ntapi agumagu.

2. NTULEGHARI AGUMAGU

Kaoinadi, e nwebeghi nchocha e meerela n'akanka ngaga akwa onwu kpom kwem mana enwela ndi mere nchocha n'isiokwu yitebere ya. Ufodu ndi ahụ ka anyi ga-atule na nke nke.

Atutu akanka bu atutu na-amu ndi iche dī na nka dī iche iche a na-ahụ n'agumagu. O na-alebanya na nka edemede na agumagu. A na-ahuta nka n'uzo dī iche iche. Nke a putara n'niile no n'ụwa a nwere nka nke ya mana nka nke anyi na-alebanya n'akwukwo nchocha a bu nka agumagu. Atutu akanka nyere oghere ileba anya n'etu agumagu siri dī, kedu ka e si dee ya ma o bu guo ya, kedu okwu nka nugasị na ya, e nwere atumatu okwu na atumatu asusu na ihe ndi ozọ? Atutu akanka ga-enye aka n'uzo puru iche na nchocha anyi na-eme nke isiokwu ya bu akanka ngaga akwa onwu na Nsuka Igbo.

IHE NDỊ EMERELA YITERE ISIOKWU

Eneh (2004) mere nchọcha banyere abụ akwamaozu n'Abịa dị n'okpuru ọchịchị Udi. Ebumnuche nchọcha ya bụ idetu abụ akwamaozu n'Abịa nke dị n'okpuru ọchịchị Udi n'akwụkwọ, kewaa ha n'ụdị na ụdị, nyocha ha ma weputa emume ngosi ha, na ịchọputa ihe kpatara na anaghị agụ egw ọnwụ ebe ọnwụ gburu ugbu a dị ka e si emebu na mbụ.

Agha-onu na Emeka Nwobid (2017) mere nchọcha banyere akanka na ihe ndị mejupụtara Ina-Aja dika abụ akụkọ ndị Edda-Igbo. Ndị nchọcha jiri igba ajụjụ ọnụ wee nweta njatule ha jiri mee nchọcha ha. Nchọcha gosiri na abụ Ina-Aja bụ nke jupụtara n'atụmatụ okwu na atụmatụ ụda dika: ilu, nsinuuda, enyookwu, myiri dgz. Ha chọputara na abụ a ziputara ihe niile banyere akụkọ ala ndị Edda na etu ha si wee biri ebe ha bi taa. Nchọcha a yitere nke a a na-eme ugbu a n'ihị na ha abụọ na-enyocha akanka mana ha abụọ dị iche n'ihị na ebe Agba-ọnụ na Emeka (2017) na-ekwu maka akanka abụ Ina-Aja, nchọcha nke a na-ekwu maka akanka ngэгә akwa ọnwụ.

Ihedigbo (2017) lebara anya na ndina na akanka abụ ọnụnwá. Ebumnobi ya bụ ịchọputa ndina na akanka dị n'abụ ọnụnwá. O jiri atụtụ abụọ were rụọ ọrụ. Ha bụ atụtụ ọrụ na atụtụ ọnọdụ. O nwetara data ya site n'igba ajụjụ ọnụ. Nchọputa ya gosiri na abụ ọnụnwá na-adị n'ụdị ọgụ na okwee. Ọzọkwa, nchọputa ya gosikwara na egwu ọnụnwá nwere ndina dika ekpere, afọ ime, ọrụ diri mmadu na ndumodu na ihe ndị ọzọ. Ọrụ Ihedigbo (2017) na nke a yiri onwe ha n'ihị na ha abụọ na-atule nkanka dị n'abụ mana ha abụọ dị iche n'ihị na ebe Ihedigbo (2017) lebara anya n'ọrụ na akanka dij n'abụ ọnụnwá, nchọcha nke a na-elebanya na akanka dij na ngэгә akwa ọnwụ na Nsuka.

Site na ntuleghari agumagu anyi mere, anyi chọputara na akanka dij oke mkpa n'agumagu ọbula. Anyi chọputakwara na ndi okammuta emeela nchọcha banyere akanka dij n'abụ dij iche iche nke gosiri na akanka bụ isi sekpu nti n'agumagu niile; mana kaosinadi, onwebeghi nchọcha ọbula emerela banyere isiokwu a akpụnọnu ugbu a bụ akanka ngэгә akwa ọnwụ na Nsuka Igbo dika ndi nchọcha si madebe.

3. NTUCHA NJATULE

Na ngalaba a, anyi ga-edeputa ngэгә akwa ufodu sitere na ndi anyi gere nti mgbe ha na-agu ngэгә akwa ma were tepu tepuo ha. Anyi ga-esi na tepu deputa ha ma tucha ha.

1. Ngэгә akwa nke mbu (Nwaanyi Obukpa)

Elelele lelele ooo

Elewere elelewe ooo

Nwa ibaji ugwu nnaa asha

A gimụ esokodi onyee?

Agu anara ububu nwa nyaooo

Ububu anigə anatadi agu nwa ya?

Eleee hmmm

Ọka ga-abudu egaa n'ulo be anyi?

O jeko Engu ekukwene m ooo

Na ukwu anagə ekwe m ijeeo

Ma onu ekwere gimu okwu o

Enugu oda na o bu oda oroko

Ngagə akwa onwu nke mbu a juputara na nka asusu di iche iche nke mere ka o weta ezigbo nghota na nti onye na-anu ya. Ufodu nka asusu di na ya gunyere: mgbatu udaume na mgbochiume, ajuju nzaaraonwe.

A na-ahuta mgbatu udaume na mgbochiume n'ahiri nke mbu, nke abuo na nke asaa.

Ahiri nke mbu - elelele lelele oo

Ahiri nke abuo - Elewere elelewe ooo

Ahiri nke asaa – Eleee hmmm

N'ahiri ndia, anyi ga-ahu na udaume /e/ putara ihe ugboro iri na itoolu, ebe mgbochiume /l/ putara ihe ugboro iri, e nkwara udaume /o/ putara ihe ugboro isii. Mgbatu ndi a mere ka nkamma ngagə akwa buru igba. O mekwara ka o na-awu ndi na-ege ya akpata oyi.

Ozokwa e nkwara ajuju nzaaraonwe.

Ahiri nzaaraonwe bu ahiri ajuju anaghi enwe onye nwere ike i za ya. Onye juru ajuju a, maara n'otutu oge, onweghi onye nwere ike i zaa ya ajuju ahu. Nzaaraonwe na ngagə akwa onwu na-egosi onuma na obi mgbawa onye na-agu ya. Mgbe obula o juru ajuju ndi a, ndi no ebe ahu na-ebesibe akwa ike. Ihe o putara bu na onye na-ebe akwa a enweghizi onye ntukwasioji na onye enyemaka.

Nke a putara ihe n'ahiri nke anu, nke isii na nke asato.

Ahiri nke anọ: A gim esokodi onyee?

Nke isii: Ububu anigə anatadi agu nwa ya?

Ahiri asato: Oka ga-abudu egəa n'ulo be anyi?

NGƏGƏ AKWA QNWU NKE ABUQ (Nwaanyi Eziani)

Nwa nnenna ngəgə nne ee

Nwa ohe erigi azizi

Me ishue ifogo

Ebule ocha azugə orie me ishe eke mmanu

Qchanaga adama, anu na-agba ekiri onwe ya

Emere emee

Q chokọ ka o daa okwu were ishi kute mmiri

Q budu ne omagə ne ishi anəgə ekute mmiri?

Q chokọ ka o daa okwu ooo

Ga ga n'ogwu, gaga n'ogwu ooo

I naruo kenemerem James Ugwoke

Kenemere m Eku nwa edoga aa

Nwa Araji digwoke origwoke

Nwa naani Atuzu muru n'eho

Ugwoke Araji mu oo

Ede adighi ike ma ofu ebari eye nu gee

Ede Omada Ugwoke Ogbene

Q bu ndi ebugə ivom ma o bugə

Ma ọsha na-eri mmanwu

Nwa ngagọ nnee, nwa ngagọ nnee

A gadim eko onye haa onye ooo?

Nwa Araji digwoke origwoke

Agba di n'egu, onye gahete o gburu nu

Na ngagọ akwa nke abuo a, e nwere mgbatị mgbochiume na udaume di ka e nwere na nke mbu. Anyi agaghị ekwu maka nke ahụ, nke anyi ga-elebe anya bu kwunkwukwa na mburu di na ya.

Kwunkwukwa bu nkea asusu ebe e nwere otu ahiri okwu e kwuru ugboro abuo ebe mburu bu atumatu okwu ebe e ji ihe a tnyere ihe ozọ site n'isi na ihe bu ihe a.

Na ngagọ akwa a, kwunkwukwa putara ihe n'ahiriokwu nke anọ na nke ise

Nwa ohe erigọ azizi

Nwa ohe erigọ azizi

Kwunkwukwa a na-egosi ikwusi ike. Oguu na-akowa n'eziokwu na onye o na-ekwu maka ya anaghị eri azizi. O na-eweputa nkaamma di n'akwa o na-akwa. Mburu di na ya bu ebe oguu kwuru na onye o na-ekwu maka ya bu ebule ocha. Ya bu na onye o na-ebe akwa ya mara oke mma, di ezigbo ocha nke na o naghị aga ahia maka na a ga-ete ya mmanu.

Nke a putara na o nwere ike puta ebe ndi ozọ nọ, emetọ ya. Na ngagọ akwa a, kwunkwugha putara ihe na ya nke oma; A ga-ahụ nkea n'ahiri iri

Ga ga n'ogwu, ga ga n'ogwu oo

Nzimozi na ncheta dikwa na ngagọ akwa nke a. A ga-ahuta ya n'ahiri nke iri na otu.

I naruo kenemerem James Ugwoke

Kenemerem Eku Nwaedoga aa

N’ebe a, ọgụụ chetara ndị ya ndị nwurụ anwụ n’oge gara aga, were na-ezi onye nwurụ ọhuru na o laruo, ya kelere ya ndị ahụ. Nke a na-egosi oke mgbawa obi na nwute. Ahụtakwara ụdanusoro. Nke a pụtara ihe n’ahiri nke iri na atọ.

Nwa Areji Digwoke Origwoke

Ilu – Ilu pụtakwara ihe na ngөгә akwa a.

A ga-ahuta nke n’ahiri nke iri na isii na iri abuo na anọ

Ede adigi ike, me ofu ebari eye nu ge

Agba di n’egә, onye gahete ogburu nu

KWUNKWUKWA – Nke a pụtara ihe n’otutu ebe di ka –

Ọchọkọ ka o daa okwu

Ọchọkọ ka o daa okwu ooo

Agәdim eko onye haa onye ooo?

Nkaasusu ndi a niile mere ka akanka ngөгә akwa onwu a buru igba.

Ngөгә akwa onwu nke atọ (Nwaanyi Obimo)

Elelelelelele ooo

Elelewere elelewee

Nwachukwu Ezema

Nwachukwu Ezema nwa nne moo

Ọka ga-abu egea nya n’ulo be gi?

Nwachukwu Idike ee

Nwachukwu siri m jegide ejegide

Nagida nagida na iyi erikogam

Mee iyi erie m

Nwachukwu Ezema, a gən emedi iheezi gi egea?

Umụ gə ga-abụdụ ege a nya?

A ginị emedi ihe dī nwaa egə a nya?

Nwachukwu Imudi, nwa Imudi ọdịcha Ezema

Ogiri inye n'edem

Nwa origəde ọ guba

Ma o rigə ne ụzọ eyere ọnu

Na ngəgə akwa ọnwụ nke onye atọ a, anyị agaghị elebanya na nka asụsụ anyị rụtugoro aka. Ya bụ na ngəgə akwa nke a, juputara na nkaasụsụ dī ka mgbatị ụdaume na mgbochiume-ahiri nke mbụ na nke abụọ, ajuju nzaraonwe, ahiri nke ise, nke iri, nke iri na otu na nke iri na abụọ. Mana anyị ga-elebaanya na kwunkwugha na ihe ndi ọzọ.

Kwunkwugha putara ikwughari ihe e kwuru na mbụ n'uzo ọzọ. O nwere ike ibu iji mezuo ahiri nke mbu ma o bu iji tinye nghota n'ahiri nke na-eso ya. Na ngəgə akwa dī n'elu, e nwere kwunkwugha n'ahiri nke atọ na nke anọ.

Nwachukwu Ezema

Nwachukwu Ezema nwa nne moo

Nkaasụsụ nke a bụ iji gosi ka onye nwuru anwu siri di oguu n'obi. Nke a na-awu ndi na-ege ya akpata oyi. Ozokwa, anyi ga-ahutakwa na e nwere aha otutu n'ebe a. Oguu na-etu onye nwuru anwu aha, wee kowachaa ka e siri were muo onye ahụ, ma ikwu nne ma ikwunna onye ahụ. A ga-ahuta nke a n'ahiriokwu nke iri na atọ na nke iri na anọ.

Nwachukwu Imuodi, nwa Imuodi Onicha

Ezema inyi n'Edem

Ngəgə akwa nke a gosikwara ka onye nwuru anwu si akpa agwa mgbe ọ dī ndu. A ga-ahuta nke a n'ahiri nke iri na ise, na nke iri na isii.

Nwa origide oguba

Ma origii na ụzọ eyere ọnụ

N'ebe a, ọgụ na-akọwara ndị ogee na onye nwurụ anwụ bu nwa onye na-eme ọ na-eri nri, ụzọ ya emechie mana ọ buru na ọ naghị eri nri, ụzọ ya emepe. Nke a pụtara na ndị nna nna onye nwurụ anwụ na-aghọ nri.

NGƏGƏ AKWA NKE ANỌ (Nwaanyị Okpuje)

Elee elee elee ooo

Ugwu Obeta nwanne muoo

Ugwu nwa Osheruo

Nwa ochuiyinagada Ezugwoke

Nwa uhere gburu azizi me nya manyore

Nwa Ezugwoke Anaju si ọwa n'Igoro

Enyimenyi mu ooo

Idika okeosisi dara n'ala, umu nnu eperə ọhia

Nwa kpokpokaidamgbe enyimenyi

Ọka gabudu egea n'ulo be nna m oo?

Huummm

I ruo kelemere muo

Ezenwa Ogbuanya Ugwu

Eze durum puta n'ozara gbayarim

I ga-aharanim tonu onye?

Onwu onwu onwu onye iwe

Na ngəgə akwa onwu, nke a, nwechara ihe ndi e enwere na ndi ozọ anyi tuchara. Mana e nwere nkaasusu putara ihe na nke a na-adighi na ndi ozọ. Ha gunyere nzimozu, onya (ululation), ncheta. Dika anyi siri kwuo na mbu,

Ọtutu nkaasusu juputara na ngogə akwa nke a. Ufodu n'ime ha bu mgbatị ụdaume na mgbochiume, kwunkwugha, ajuju nzaraonwe, ntumuaha, ndika, ulululeshon na ndi ozo. Ka anyi lee anya na ndi anyi elebeghi mbu. Anyi hutara nkaasusu ndika. Nke a putara ihe n'ahiri nke asaa. ndika bu atumatuokwu ebe e ji ihe atunyere ihe site n'isi na ihe nke a dika nke a.

“Idika okeosisi dara n'ala...”

Oguu na-akowa na onye nwuru anwu bu dike na-azu otutu mmadu. Mgbe dike ahụ nwuru ndi niile o na-azu agbasasa.

Anyi hutakwara onya (ululation) ebe oguu suru ogologo ude, we mecha guru ihe o na-agu gaba. Nke a putara ihe n'ahiri nke iri na otu.

“Huummm”

Anyi hukwara nzimuozu. A ga-asu na nke a bu nzimuozu na ncheta. Oguu chetara onye nke ya nwuru n'oge gara aga, were na-ezi onye nke nwuru oheru, na o rue, ya kelere ya onye nke nwuru n'oge gara aga. A ga-ahuta nke a n'ahiri nke iri na abuo.

I ruo kelere m uo

Ezenwa Ogbanya Ugwu

Udi ngogə a na-eme ka ndi no nso besiwe akwa ike. O na-ebute mgbawa obi maka na ihe echefuru echefu ka onye ngogə na-echetara ndi mmadu.

Na nke a kwa, anyi hukwara kwunkwukwa mkpuruokwu. Nke a putara ihe n'ahiri nke ikpeazu.

Onwu onwu onwu...

4. MKPOKOTA NA NCHOPUTA

Na nchocha a, ndi nchocha tuchara ma choputa na akanka ngogə akwa onwu na Nsuka Igbo juputara na nkaasusu di iche iche nke gunyere: mgbatị mgbochiume na ụdaume, ajuju nzaraonwe, onya (ululeshonu), kwunkwukwa, kwunkwugha, mburu, ndika nzimozu/ncheta, mmemmadu, ilu na ndi ozo. A choputakwara na ngogə akwa onwu n'akuku Nsuka di iche iche bu otu. Ha nwere otu akanka na nkamma. Ha niile na-enwe udi nkaasusu, atumatuokwu na ihe ndi ozo.

N'aka nke ozo, a choputakwara na ngogə akwa onwu nwere otutu uru na oru o na-aru na ndu mmadu nke gunyere:

- Ọ na-eme ka ọgụọ kwapụ iwe na ọnụma n'obi
- A na-esi na ya amata ka onye nwurụ anwụ siri bie ndụ
- Ọ na-egosi ka e siri mụọ onye ahụ
- A na-esi na ya amata metuta ọgụọ na onye nwurụ anwụ nwere
- Ọ na-eme ka echeta onye ma ọ bụ ndị nwurụ anwụ n'oge gara aga
- Ọ na-eme ka ndị mmadụ b́ara ebe ahụ achọbughi ibe akwa bee akwa n'ike.

Na nchikọta, ngэгә akwa ọnwụ bara oke uru na ndụ mmadụ nke na ọ na-eme ka a mara onye nwurụ na ihe niile gbasara ya, mekwa ka akwanyere onye nwurụ ugwu ruru ya.

Ndị nchọcha were na-atunye aro na ndị na-etolite etolite, ọkachasi ụmu nwaanyị ga-ewetuo onwe ha ala were na-amụta ngэгә akwa ọnwụ, ka ọghara ịbụ ihe ga-ekpochapụ n'ala Igbo. Maka na ọ na-agbakonye n'omenaala na agumagụ Igbo.

Edensiba

Abel, J. (1998). Death and religion. Cambridge: Cambridge University press.

Bryant, C.D. (ed) (2003). Handbook of death and dying, thousand oaks. CA: SAGE.

Eneh, F.C. (2004). Funeral poetry in Abia in Udi L.G.A. of Enugu State. M.A. thesis.

Ihedigbo, R.E. (2017). Theme and style of Igbo birth songs. Arumarụ PhD na Ngalaba Lingwistik, Igbo na Asụsụ Naijiria ndị ọzọ, Mahadum Naijiria Nsuka.

Mbiti, J.S. (1990). Africa religions and philosophy. London: Heinemann press.

Nze, A.I. na Glamo G. (2010). Nchikọta akwụkwọ maka ule sniọ sekondiri. Nnewi: Mis-Fav publishers.

Okebalama, C.N. (1995). Mkpólite agumagụ ọnụ Igbo. Enugu: Snaap press limited.

Ofomata, E.C. (2012). Omenaala na Ọdinaala ndị Igbo. Enugu: Format publishers.

Okoye, O.L. (2004). Ntuziaka maka ụdaasụsụ, utoasụsụ na omenaala Igbo. Enugu: Innoge trading company limited.

Ugwoke, U.J. (2021). Eke une dika abụ akụkọ dike ederede Igbo. M.A. Thesis mahadum Naijiria Nsuka.

NDỊ AGBARA AJỤJỤ ỌNỤ

AHA	JENDA	AFỌ	ỌRỤ	OBODO	ỤBỌCHI
Ovute Enoja	Nwaanyi	56	Ọrụ ugbo	Edem	5-4-21
Omada Onyishi	Nwaanyi	73	Ọrụ ugbo	Okpuje	7-4-21
Regina Ugwoke	Nwaanyi	75	Ọrụ ugbo	Eziani	4-5-21
Ogbonna Ayọgu	Nwoke	84	Onyishi	Okpuje	6-5-21
Oyimaja Ugwu	Nwaanyi	86	Onyishi	Obukpa	8-6-21
Ugwu Ogbodo	Nwoke	90	Onyishi	Obimo	13-6-21